

COLLANA DEL CENTRO DI RICERCA
E ALTA INFORMAZIONE
IN HEALTH ADMINISTRATION

INTERROGATIVI E POSSIBILITÀ

I quaderni del CRC HEAD

**Analisi semiseria delle correnti teorie manageriali
applicate alla sanità in Italia**

PNRR come keis stadi

Mauro Occhi

Analisi semiseria delle correnti teorie manageriali applicate alla sanità in Italia
PNRR come keis stadi

Mauro Occhi

Mauro Occhi – Genova 1960 – ha lavorato come medico clinico presso l’Istituto G Gaslini di Genova nei suoi primi 15 anni di carriera per poi scegliere una dimensione internazionale - inclusi scenari di guerra e crisi internazionali - lavorando per OMS, UNICEF e ONG e prestando il proprio servizio in oltre 30 paesi in Africa, Medioriente e nella regione del Pacifico.

Dal ritorno in Italia si occupa di salute pubblica e organizzazione dei servizi sanitari.

Introduzione

Letto il testo della Missione 6 del PNRR, fedeli al metodo scientifico, abbiamo iniziato a raccogliere dati empirici allo scopo di vagliare la seguente ipotesi teorica: *e se le teorie manageriali – quando applicate alla sanità - non servissero a nulla?* Benché malevolo, il sospetto ci è parso validato da alcune evidenze, prima fra tutte il fatto che se leggete queste righe è chiaro che basta scrivere qualcosa e te lo pubblicano, in barba alle teorie manageriali. Inoltre:

- chi ignora le teorie manageriali fa carriera;
- chi le considera - invece - non arriva così in alto da poter vessare gli altri e costringerli ad applicarle
- quando subentrano i momenti di crisi – il COVID insegna – a primeggiare sono quelli che non hanno studiato le teorie manageriali e hanno curriculum lunghi mezza paginetta.

Obiettivi

convincere chi ci affligge con i corsi di formazione manageriale a smetterla. E andare a lavorare.

Metodi

non ne abbiamo.

Non abbiamo trovato nulla che valesse la pena di essere letto allo scopo di contraddire il sospetto. Per cui non ci siamo neppure impegnati a fare un'analisi della letteratura. Ci siamo affidati al buon umore e infatti ci siamo divertiti. Ci hanno detto di abbondare con gli inglesismi per aggiungere credibilità scientifica e lo abbiamo fatto.

Risultati: abbiamo trovato innumerevoli risposte alla domanda sul perché si producano così tante teorie manageriali da applicarsi in sanità. La più attendibile di queste è stata: *non c'è una risposta.*

Definizione di teoria manageriale

Pretesto – di solito espresso in lingua inglese - che sta dietro alle mascalzionate che sono state perpetrate a qualcuno – particolarmente a noi due - in nome delle seguenti voci del codice penale: riorganizzazione, centralizzazione, decentralizzazione, ingegnerizzazione, modernizzazione, rimodulazione e molte altre che finiscono in *one*.

Razionale

Ma che razionale, è solo che dopo aver letto il testo della Missione 6 del PNRR abbiamo pensato: se i soldi per la sanità sono gli stessi di prima – e anzi diminuiranno nei prossimi anni – come è possibile costruire un sistema territoriale forte, preventivo del ricovero evitabile? Far funzionare le migliaia di strutture territoriali previste (Case di Comunità, Ospedali di Comunità e COT) è possibile solamente ad una condizione: dimagrire ancora un po' gli ospedali, che già appaiono malconci. A parte il fatto che non sono malconci per colpa del Balduzzi, come sostiene qualcuno (il Balduzzi non è mai stato applicato: ad oggi gli

ospedali definiti *da chiudere* secondo il D.L 13 settembre 2012 n. 158 sono ancora 160), a parte questo abbiamo concluso che chi si è detto convinto del PNRR non avesse idea di cosa stesse dicendo. Non vogliamo certo nascondere il fatto che neppure noi abbiamo idea di cosa stiamo scrivendo, ma almeno ci divertiamo. Di seguito proponiamo la flouciart che rappresenta il percorso di un Direttore Generale che prova a costruire un dignitoso sistema sanitario territoriale.

FLOUCIART

Evidenze a sostegno:

- a) nel prossimo triennio il nostro paese – apprendiamo dal NADEF* - attribuisce al SSN rispettivamente
7,1% del PIL nel 2022
6,7% nel 2023
6,2% nel 2024
- b) il PNRR richiede di edificare 1350 Case di Comunità, 400 Ospedali di Comunità e 600 COT per oltre 8 miliardi di euro. Bisogna che qualcuno ci vada a lavorare, se non altro per evitare che i sindaci vengano appesi a forche improvvisate sulle piazze di paese
- c) i soldi a sostegno del PNRR non sono un lascito, sono un debito

Pertanto, dove si prendono le risorse necessarie a far funzionare le nuove strutture? Noi non lo abbiamo visto scritto, né qualcuno ha avuto il coraggio di dirlo. Allora ve lo diciamo noi, tanto siamo vicini alla pensione: le prenderanno dagli ospedali.

Tuttavia, vogliamo metterci nei panni degli altri e vogliamo credere che di meglio non si potesse fare. O che di più non si potesse dire. Possiamo però dirlo noi, anche perché non offendiamo nessuno e soprattutto nessuno ci ascolta. Sicuri di sbalordire con l'innovatività di questo approccio, riteniamo superfluo fare indaginose ricerche bibliografiche, citare contributi di ricerca o condurre metanalisi. Preferiamo un approccio più serio, quello del sentito dire. Infatti:

- pare che nessuno stia mettendo mano a contratti che rendano attrattivo il territorio (sinceramente: cosa preferisci per tuo figlio neolaureato, a parità di stipendio: 24 ore da convenzionato al Poliambulatorio di Roccacannuccia o un ruolo da Cardiocirurgo alle Molinette di Torino?)
- pare che il cambio di insegna, da *casa della salute* a *casa della comunità*, si faccia veramente e non sia uno scherzo;
- pare infine che a cercare sotto la nuova insegna si trovino le stesse facce di prima a cui chiediamo però di fare cose nuove. Problema: i contratti di adesso *quelle cose* non le prevedono.

*Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza, Ottobre 2022

Quindi, se neppure i manager fanno sul serio, perché dovremmo farlo noi? Ecco perché rinunciamo a fare indagose ricerche bibliografiche o condurre metanalisi (in verità un altro motivo è dato dal fatto che non sappiamo farle – le metanalisi. E poi nessuno ci paga). Naturalmente ci siamo interrogati sulla veridicità di certe affermazioni, quella ad esempio secondo la quale - se non si cambiano i contratti di lavoro - le case di comunità saranno come le case della salute. E abbiamo scelto la tecnica manageriale del focus grup. La risposta del 100% dei partecipanti al focus grup– cioè di noi due – è stata la medesima: “*lo sanno tutti*”. È evidente quindi la necessità di una mediazione culturale e proponiamo di formulare un glossario da far studiare ai medici, nell’ambito naturalmente di un corso di formazione manageriale. Dove i formatori dobbiamo essere noi due e il compenso deve essere inopinatamente generoso.

Glossario manageriale

Centralizzazione	Quando ti arrivano un sacco di soldi e col cavolo che li vuoi mollare agli altri
Decentralizzazione	Quando stai andando in bancarotta e cerchi qualcuno a cui dare la colpa
Atto aziendale	Ciclica porcheria amministrativa con la quale un Direttore Generale appena nominato cerca di piazzare il cugino
Tensione operativa	Quando hai gettato la monetina e non hai ancora capito se uscirà testa o croce.
Miting	Quando hai bisogno di nascondere il fatto che non hai idea di cosa stia succedendo. E soprattutto di cosa si debba fare. E allora convochi una riunione nella speranza che te lo suggeriscano gli altri
Razionalizzazione	Quando tu dici che non è questione di soldi, butti all’aria un sistema che funziona e lo sostituisci con un altro disfunzionale. E lo fai perché c’è un problema di soldi
Progetto sperimentale	Trucco semantico per assicurare che il nuovo assetto organizzativo diventi perenne
Liderscip	Decibel emessi dal Direttore nel corso delle riunioni
Mènager	La più vergognosa tra le due professioni più antiche del mondo
Riparto del Fondo Sanitario Nazionale	Mercato delle vacche che si svolge a Roma approfittando dell’assenza del governatore della Campania

Dopo meticolosa analisi della materia abbiamo identificato numerose ragioni per applicare teorie manageriali. Queste includono: soldi, vendetta, soldi, elezioni politiche, soldi, elezioni politiche regionali, soldi, nomina di nuovi direttori generali, soldi, fantasie di governo europeo del fondo sanitario, soldi, sesso,

soldi, invidia dell'azienda sanitaria più vicina, soldi, e -infine – la macro libidine del micropotere, quel sentire tipicamente provinciale che ti porta a pensare di contare qualcosa quando invece non ti fila nessuno.

Oltre a tutte queste ragioni anche i soldi giocano un ruolo importante. Ma anche il sesso. E pure i soldi. E il sesso. E i soldi. E il sesso. E i soldi. Sesso. Soldi. Sesso. _____ (periodico).

Interpellando direttamente gli operatori sanitari di una ASL abbiamo invece ottenuto risposte radicalmente diverse rispetto a quelle da noi formulate. E precisamente, alla domanda *quale teoria manageriale ha supportato la recente riorganizzazione dei servizi da parte della Direzione* la risposta ricorrente è state:

Ma quale teoria manageriale, sono solo passati 5 anni dall'ultima volta che lo hanno fatto

Considerata la volgarità estrema della ragione addotta - e soprattutto la sua infondatezza- abbiamo voluto aggiungere qualità a questo peiper con il più classico degli escamotage manageriali: il ricorso a indicatori. Cioè a quelle informazioni che ti sei inventato e che millanti ti siano state fornite dal Controllo di Gestione (o dalla Regione, tanto nessuno controlla) per poterti arrampicare sugli specchi quando hai torto marcio. Eccone alcuni:

Indicatori di impatto del mènagement sulle risorse umane di un'organizzazione

Numero di quelli in gamba che sono sopravvissuti al nuovo mènagement / totale di quelli in gamba

(per una migliore lettura del dato: dal numeratore vanno sottratti i colleghi che facevano uso regolare di cocaina anche prima)

Numero di quelli ridotti in stato catatonico dai nuovi manager / quelli che già erano in stato catatonico prima

(per una migliore lettura del dato: dal denominatore vanno sottratti i colleghi deceduti nell'ultimo decennio)

Numero di inetti cui è stato riconosciuto un avanzamento di carriera / totale di quelli cui è stato riconosciuto un avanzamento di carriera

(per una migliore lettura del dato: dal numeratore va sottratta la biondina in minigonna che lavora nell'ufficio vicino a quello del Capo del Personale)

Tornando al rigore scientifico, la dimensione che ci è più congeniale, abbiamo posto a un marziano alcune domande per sfidare i comuni pregiudizi sugli approcci manageriali, assicurandoci così il parere di un osservatore imparziale.

D	R (tradotto dal marzianico)
Ogni buon modello assistenziale nasce da una pianificazione metodica.	Ma cosa dici. Le USCA hanno funzionato benissimo e sono nate in pochi giorni sulla base di un'emergenza drammatica
Il PNRR si propone come standard dell'assistenza territoriale, anche in virtù del coevo DM 77	Ma cosa dici. La Salute Mentale, la Neuropsichiatria e le RSA sono fuori dal DM 77 e devono gestire i problemi epidemiologici ed organizzativi più pressanti
Il PNRR dovrà applicare rigorosamente la normativa in merito all'acquisizione di beni e servizi.	Allora siete panati. Mi hanno detto che durante la pandemia le cose hanno funzionato perché si è andati in deroga su acquisizione di personale, protezione del dato e codice degli appalti.
La Telemedicina costituirà la spinta decisiva per l'innovazione dei rapporti tra medici di famiglia e ospedali.	Ma cosa dici. L'ultima volta che sono stato sulla Terra – parlo di vent'anni fa – mi avete detto la stessa cosa
“Un nuovo Paese è pronto a partire con Italia Domani, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.	<p style="text-align: center;">Contenuto cancellato. in marzianico abbiamo ritenuto opportuno non riportare</p>
“La sanità pubblica sarà più moderna e vicina alle persone”	
“Solo lavorando tutti insieme allo stesso fine è conditio sine qua non per raggiungere l'obiettivo finale di avere la meglio sulle gravi malattie infettive”. (SIMG, Settembre 2022)	
“I Master Universitari costituiscono lo strumento di elezione per ricoprire ruoli di vertice all'interno di organizzazioni sanitarie pubbliche”	
La base teorica per ricoprire ruoli leader nelle organizzazioni sanitarie sono le seguenti: Frederick Taylor's Scientific Management Henri Fayol's Principles of Admn Management. Max Weber's Bureaucratic Management. Elton Mayo's Human Relations theory. Douglas McGregor's Theories X and Y	

Per sintetizzare in poche implicazioni operative quanto è emerso dalla nostra accurata analisi delle evidenze, ci è parso opportuno richiamare una serie di teorie manageriali: Teoria Classica; Teoria dell'Intersoggettività; Teoria del Funzionalismo; Teoria Neo-Istituzionalista; Teorie delle Contingenze; Teoria dei Costi di Transazione; Teoria della Dipendenza delle risorse, Teoria di Mintzberg, Teoria di Boškov (*Fondo Sanitario è quando ministro dà*), Teoria di Scoglio etc..

Ci pareva opportuno, ma poi abbiamo cambiato idea e non ne abbiamo applicato alcuna, optando per un approccio che di nome fa *analisi semiseria* per evidenziarne il carattere innovativo e celare il fatto che non avevamo un'idea di come fare un'analisi seria. Peraltro, pare che a saperle fare – di analisi serie - ce ne siano pochi in giro.

Implicazioni operative

- i politici rinuncino all'idea che proporre ciò che serve possa guadagnare loro consenso. Pensateci: i sindaci che nei primi anni 2000 hanno accompagnato la chiusura dei punti nascita sotto i 200 parti/anno hanno perso alle elezioni successive, ma in quei territori i pediatri non hanno più bambini affetti da spasticità tra i propri assistiti
- tutti i direttori generali cambino mestiere entro il 2026, perché è a loro che daranno tutta la colpa dei ritardi del PNRR

Comunque, scherzavamo: il PNRR è una buona cosa. Solo che in sanità le cose non succedono se sono buone, succedono alla convergenza di tre fattori:

1. il problema (evidenza del)
2. la politica (umoralità, momento, fase pre elettorale)
3. la legge (percezione che si possa mettere rimedio)

Conclusioni

Tiratele voi. Secondo noi quello che ci manca è il terzo punto, cioè i contratti di lavoro.

Bibliografia

Non abbiamo trovato nulla che valesse la pena di essere citato in bibliografia, tranne:

1. Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo. Feltrinelli Editore
2. Roger Pielke, The Honest Broker, Cambridge University Press 2003

Quindi siamo andati di fantasia. Purtroppo, le nostre fantasie è possibile si avvicinino alla realtà. Ci dispiace, ma non è colpa nostra.

Corrispondenza a Mauro Occhi mocchi@asl.at.it
ASL Asti Via Conte Verde 125, 14100 Asti
Contributi, documenti e soprattutto soldi non saranno restituiti

Ho usato la prima persona plurale ma l'autore è uno solo. L'altro non ha avuto il coraggio di firmarsi

Elogio dei tempi di attesa

Decalogo surrealistico di auto mutuo aiuto per operatori sanitari

1. Governare le liste di attesa è divertente

Da piccoli giocavamo a nascondino? Questo non è molto diverso. Impara dai più sgamati: aspettano l'antivigilia del giorno in cui la Regione fa la rilevazione e si fanno aprire due agende dagli informatici. Che problema c'è. Quando i pruriti sui tempi di attesa si fanno insistenti fai la stessa cosa e vedi che non ce la fanno ad incastrarti. Perché – vedi- il mondo reale funziona così:

- la Sig.ra Maria va al CUP e torna incazzata come un puma perché la MOC gliela faranno nel 2025. Magari a Gorizia;
- esce – puntualmente -il titolone sulla testata locale;
- tu non ti agitare, mettiti in poltrona con i pop corn e goditi lo spettacolo: mentre il capo ti dà la caccia per farti a fette tu chiama gli informatici e fatti aprire due agende di densitometria;
- vedrai che i ragazzi che fanno giornalismo d'inchiesta si precipitano al CUP e trovano i posti liberi immediatamente. Addirittura per l'indomani.

2. Mettendo in attesa le persone il sistema sanitario risparmia

Poco ma sicuro. Se dovessimo mettere in dialisi le persone tempestivamente – e quando ne hanno veramente bisogno - il SSN andrebbe al tracollo. E poi – diciamolo – metti un po' le persone in fila e stai a vedere che succede: qualcuno si dimentica di presentarsi, qualcuno rinuncia etc. Insomma: producendo meno riduciamo anche i costi. Siamo o non siamo manager?

3. La lista di attesa ci conviene

Dai, siamo sinceri. Se io faccio il radiologo e voglio un Siemens nuovo di pacca (o Philips o Esaote o Samsung, fa lo stesso) ho buon gioco a chiederlo solo se ho la fila fuori dall'ambulatorio. Sennò....ciccia. E poi vedi mai che qualcuno si stufi di aspettare e che chieda di me in libera professione. Non succede, eh? Ma se succede. Benedetti i tempi di attesa, diciamolo.

4. Il tempo di attesa è un indicatore di qualità

Certo, è un po' come la pizza di Sorbillo a Napoli: tutti fanno volentieri un'ora di coda perché si dice sia la più buona al mondo, no? E l'ortopedico che mi fa aspettare 9 mesi la protesi di mia suocera non è forse un asso? Mettiamola sul piano dell'attrattività: porteresti tua moglie o tua figlia da un ginecologo che ha le agende semivuote?

5. Il tempo di attesa fa bene alla salute

Diciamolo: aspettare un po' non ha mai ammazzato nessuno. E qualcuno guarisce pure. Non sei d'accordo? Sii sincero: hai mai studiato morbilità e mortalità legate all'attesa per una prestazione? No. E allora. Prima ti insegnano che se una cosa non la puoi misurare neppure la puoi governare. Poi ti chiedono di governare quello che non hai mai misurato. Maddai! L'epidemiologia dei tempi di attesa non esiste e non è un caso: l'unico dato di cui disponiamo è quelle delle guarigioni che intercorrono tra la richiesta di *un'ecografia addome completo per addominalgie* e la sua esecuzione. Questa sì che è l'esperienza comune dei clinici.

6. La lista di attesa cementa la partnership pubblico privato

Per forza. Se il pubblico non avessi ernie ed emorroidi che aspettano anni, cosa si farebbe dalla mattina alla sera nel privato accreditato?

7. La lista di attesa è di destra

Eccerto. I ricchi hanno la FASI. E poi sono amici del primario. I poveri e i comunisti invece possono fare la fila*

8. La lista di attesa è di sinistra

Ovvio. Sennò il problema dell'accesso alle prestazioni sarebbe di natura economica, roba che neppure Trump. Tutti - dico tutti - ricchi o poveri che siano, per noi sono sullo stesso piano*

9. I tempi di attesa non esistono

Sono d'accordo. Basta mettersi d'accordo con il quotidiano locale perché ne parli il meno possibile. In cambio, prendi il direttore da parte, gli spifferi le prossime nomine dei Capi Dipartimento e siamo tutti contenti.

10. I tempi di attesa sono utili

Non utili, fondamentali! Si parla solo di quello e il resto non si vede.

*Si consiglia di tirare un occhio sui risultati elettorali più recenti e poi cancellare il punto 7 (o il punto 8, dipende). Il decalogo non sarà più un decalogo ma almeno salvi la pelle

Corrispondenza a Mauro Occhi mocchi@asl.at.it
ASL Asti Via Conte Verde 125, 14100 Asti
Contributi, documenti e soprattutto soldi non saranno restituiti

Ho usato la prima persona plurale ma l'autore è uno solo. L'altro non ha avuto il coraggio di firmarsi

AHEAD

La collana AHEAD è stata ideata come veicolo di diffusione della ricerca condotta nell'ambito del CRC in Health Administration (HEAD).

AHEAD” perchè intende suggerire l’innovatività che contraddistingue le tematiche relative al management, economia e politica sanitaria che verranno trattate nella collana. Sempre avanti, all’avanguardia, sulla frontiera del sapere. In AHEAD sono pubblicati libri e quaderni. I libri rappresentano vere e proprie monografie, mentre i quaderni sono la pubblicazione tempestiva di lavori scientifici di analisi del sistema sanitario e delle trasformazioni in atto in esso che possono contribuire al dibattito in atto ed avere un ruolo influential nel policy-making e nella governance del SSN Italiano e nell’operato delle istituzioni di livello europeo.

Direttore: Prof. Federico Lega, Università degli Studi di Milano

HEAD

Head è centro di ricerche ed alta formazione in Health Administration specializzato nel settore della salute, unico nel panorama nazionale, costruito attorno a competenze multidisciplinari di gestione aziendale, economia, diritto, bioingegneria, psicologia organizzativa, sanità pubblica e politica sanitaria. HEAD è una “boutique” dove si fabbricano soluzioni sartoriali per chi vuole fare ricerca applicata di rigore metodologico e livello internazionale, per chi ha bisogno di una consulenza dedicata e per chi vuole un’esperienza formativa incisiva e di crescita individuale, molto oltre il trasferimento di contenuti usuale.

HEAD

CENTRO DI RICERCA
E ALTA FORMAZIONE
IN HEALTH ADMINISTRATION